

УДК 595.771: 578.082 МЕТОДИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОДГОТОВКА ЛИЧИНОК КОМАРОВ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ

Н. А. Тамирина

При стандартном культивировании комаров в культуральные сосуды помещают определенное число личинок, отмеренных по объему при помощи специального прибора-дозатора. В статье описан прибор, позволяющий освобождать личинок от посторонних примесей; благодаря этому достигается большая точность при дозировании личинок.

В процессе культивирования комаров очень важно соблюдать нормы посадки личинок в культуральный сосуд. Увеличение или уменьшение числа личинок по сравнению с установленной нормой нежелательно; это приводит к ухудшению качества культуры из-за излишней плотности личинок на единицу поверхности среды, из-за недостатка или избытка корма. Снижается вес особей, повышается их смертность.

Бар-Зив (М. Bar-Zeev, 1962) * предложил прибор, который можно назвать дозатором, для отмеривания определенного числа недавно вышедших из яиц личинок. Дозирование производится по объему. Для точности дозирования культура не должна содержать посторонних примесей. Личинок процеживают через частое сито, номер которого определяется в зависимости от размера личинок. Сито должно пропускать личинок и задерживать примеси — погибших комаров, плавающие на поверхности воды кладки видов рода *Culex* и др. Однако разрозненные затонувшие яйца, яичевые оболочки и другие мелкие частицы обычно проходят через сито и могут значительно засорять культуру.

Ниже приводится описание простого прибора, позволяющего практически полностью освободить личинок от посторонних примесей. Действие прибора основано на том, что в сосуде с водой личинки поднимаются к поверхности, тогда как загрязняющие культуру частицы постепенно опускаются на дно.

Прибор состоит из двух сосудов — очистителя 1 и сборника 2 (рис. 1). Первый сосуд высотой 16 см, диаметром 5 см имеет носик для стока воды. Сосуд устанавливают наклонно на подставке 3 и заполняют водой. В него помещают процеженную через сито культуру. Вода в очистителе не должна содержать пузырьков воздуха, так как они могут поднимать мелкие частицы к поверхности воды. После того как сор опустится на дно, по трубке 4, соединенной с водопроводным краном, пускают воду. Вода должна поступать очень слабой струйкой и даже

* Bar-Zeev M. 1962. A simple technique for obtaining standard numbers of newly hatched mosquito larvae. *Mosquito News*, vol. 22, № 3.

каплями так, чтобы завихрения воды не достигали дна и не поднимали осевшие частицы. Трубка должна быть погружена на 1—1,5 см в воду, поскольку при падении капль и сотрясении поверхности воды личинки ныряют. По мере притока вода постепенно стекает вместе с личинками в другой сосуд — сборник. Этот сосуд высотой 12 см, диаметром 5 см имеет отверстие 5 для стока избытка воды; отверстие затянуто сеткой № 43, не пропускающей личинок. Сборник стоит на подносе 6 с дренажной трубкой 7. Через некоторое время (в зависимости от количества материала) почти все личинки оказываются в сборнике.

Личинки, предназначенные для дозирования, должны быть преимущественно одновозрастными. Желательно сократить время выхода личинок из яиц; по крайней мере оно не должно превышать суток. Вода,

в которой личинки выходят из яиц, должна быть чистой и не содержать корма, чтобы предотвратить интенсивное питание личинок и их рост.

Совсем молодые, только что вышедшие из яиц личинки имеют очень мягкие светлые покровы, головная капсула их сдавлена с боков. Через некоторое время личинки приобретают обычную форму и окраску тела. При температуре 20° С для этого требуется около 3 ч. В этот период материал нельзя считать стандартным, так как свойства его быстро меняются. Отмеренные одной и той же дозирующей трубкой образцы содержат значительно больше совсем молодых личинок (возраст около 1 ч), чем личинок в возрасте 3 ч (например, в среднем $1265 \pm 16,4$ молодых личинок *Culex pipiens molestus* против $1141 \pm 6,9$ личинок в возрасте 3 ч). Примесь совсем молодых, морфологически быстро изменяющихся личинок в разных партиях материала бывает различной. Чтобы избежать погрешностей при дозировании, из материала следует исключить совсем молодых личинок.

После того как кладки при помощи сита удалены, культура перед дозированием должна постоять при температуре 20° С около 3 ч. Это время может быть использовано для очистки личинок от посторонних примесей.

Подготовленный таким образом материал может быть дозирован с

Таблица 1

Партия	Число проб	Число личинок в дозе		
		минимальное	максимальное	среднее $M \pm m$
А	8	990(62)*	1085(33)	$1038 \pm 10,4$
Б	6	1025(27)	1098(46)	$1068 \pm 10,7$
В	2	1073(21)	1083(31)	$1078 \pm 5,0$
Г	2	1060(8)	1070(18)	$1065 \pm 5,0$
Д	15	994(58)	1084(32)	$1041 \pm 6,1$
Е	10	1010(42)	1128(76)	$1064 \pm 12,8$
Всего	43	990(62)	1128(76)	$1052 \pm 4,6$

* В скобках указаны отклонения от общей средней.

достаточной точностью, что иллюстрируют данные таблицы 1. В среднем (по 43 пробам) дозатором отмеривалось $1052 \pm 4,6$ личинок *Culex pipiens molestus*. Максимальное отклонение от средней — 76 личинок (7,2%). Стандартное отклонение (σ) равно 30. Для сравнения приведем данные Бар-Зив (1962), полученные без специальной подготовки материала: в среднем (по 45 пробам) отмеривалось $2143 \pm 18,1$ личинок *Aedes aegypti*; максимальное отклонение от средней 376 личинок (17,1%), стандартное отклонение (σ) 119,8.

Рекомендована зоолого-энтомологической лабораторией Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила
28 февраля 1968 г.